

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ КАК ПРЕДШЕСТВЕННИК ЕВРАЗИЙСТВА

Худойназарова Дилноза Абдулазиз кизи
заведующая кафедрой русского и английского языка
Наманганского международного университета

Аннотация: О Достоевском написаны сотни книг и тысячи статей, в процессе исследования его творчества многие авторы создавали о писателе своеобразные мифы, один из которых заключается в том, что Достоевский якобы является предшественником экзистенциализма. В данной статье рассматриваются Ф.М. Достоевский как предшественник Евразийства.

Ключевые слова: европейские историки, Евангелие, философ и культуролог, медиевист, русский дипломат, камергер.

Федор Михайлович Достоевский родился в Москве 30 октября 1821 года в семье участника Отечественной войны, главного врача московской Мариинской больницы для бедных Михаила Андреевича Достоевского и происходившей из купеческого рода Марии Федоровны Нечаевой. Замкнутый мирок семьи с однообразным уставом жизни, парк больницы за решеткой сада, в котором прогуливаются больные в колпаках и халатах, сказки мамки Лукерьи о Жар-птице и Иване-царевиче, по воскресеньям выстаивание обедни, а по вечерам семейное чтение – таковым было детство Достоевского.

Решающую роль в духовной биографии Достоевского сыграл случай, произошедший с ним в 1849 году в Тобольске, по дороге в омский острог: жены живших там на поселении декабристов «умолили» тайного свидания с петрашевцами на квартире смотрителя пересыльной тюрьмы, благословили их в новый путь, перекрестили и каждому вручили Евангелие – единственную книгу, разрешенную в остроге. В числе конвоируемых был Федор Михайлович. «Четыре года пролежала она под моей подушкой в каторге, – вспоминал он. – Я читал ее иногда и читал другим. По ней выучил читать одного каторжного».

«Вечная книга», испещренная многочисленными и еще недостаточно изученными пометами Достоевского, в дальнейшем сопровождала его всю жизнь, и столько же он раскаивался за время неверия. «Я скажу Вам про себя, что я – дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки, – писал он в одном из

своих писем Н.Д. Фонвизиной. – Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. <...> Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной».

Пережив страшные минуты прощания с жизнью перед расстрелом, замененным каторгой, и четыре года омской тюрьмы, задержавшись на месяц в Омске, в марте 1854 года Достоевский прибыл по этапу на бессрочную солдатскую службу в Сибирский линейный батальон № 7 Семипалатинска, встретившего его «сыпучими песками, поросшими колючками», «картами, попойками, сплетнями и своими торговыми делами». «Полу-город, полу-деревня, – писал о городе Семи Палат русский дипломат, камергер Александр Егорович Врангель, назначенный в тот год на должность стряпчего казенных и уголовных дел Семипалатинской области. – За два года моего пребывания туда не заглянул ни один проезжий музыкант, да и фортепиано было одно в городе, как редкость. <...> О книжном магазине и говорить нечего».

Поэтому уже во втором своем письме из Семипалатинска брату Михаилу Достоевский, пять лет не имевший возможности читать, писал: «А теперь попрошу у тебя книг. Пришли мне, брат. Журналов не надо; а пришли мне европейских историков, экономистов, святых отцов, по возможности всех древних (Геродота, Фукидита, Тацита, Плиния, Флавия, Плутарха и Диодора и т. д. Они все переведены по-французски). Наконец, Коран и немецкий лексикон. Конечно, не все вдруг, а что только можешь. Пришли мне тоже физику Писарева и какую-нибудь физиологию (хоть на французском, если на русском дорого). Издания выбирай дешевле и компактные. Не все вдруг, помаленьку. Я и за малое поклонюсь тебе. Пойми, как нужна мне эта духовная пища!»

Мыслитель действительно в своем творчестве рассматривает личность, испытывающую всевозможные бытийственные метаморфозы, но, на наш взгляд, проблема заключается в том, что модель индивида Достоевского коренным образом отличается от модели экзистенциалистов, в особенности его атеистического направления. Более того, «модель» человека Достоевского в большей степени созвучна с концепцией «симфонической личности», которую всесторонне разработали евразийцы в своих исследованиях. Наиболее ярко это удалось философу и культурологу, медиевисту Л.П. Карсавину. Евразийство можно позиционировать как разновидность «синтетических» направлений в социально-философ-

ской мысли. Как и Достоевский, Л.П. Карсавин видит главный порок западноевропейской философии в радикальном индивидуализме, при котором сама идея социальной коммуникации и сотрудничества между индивидами отрицается. Достоевский чрезвычайно ярко выразил этот тезис в своем произведении «Записки из подполья». Л. П. Карсавин высказывает поразительно схожие идеи, он тоже не может принять «дух Запада» и внутренне восстает против эгоистического индивидуализма представителей западной цивилизации, развивая идею о существовании «духа народа» как совокупности множества индивидуальных «Я» всего русского этноса. Народ есть живой организм, а не атомизированная (обособленная) социальная структура: «Так, немислим народ не только вне социального взаимодействия его индивидуумов, но и в отрыве от его страны, его климата и.т.д. Даже такая позитивно настроенная и философски непритязательная наука, как география, вынуждена была выработать понятие «ландшафт», которое по-русски стараются ныне выразить в неологизме «место развития»»[5]

Л.П. Карсавин как идеолог евразийства утверждает, что обособленного от других людей индивида не существует. Задолго до евразийцев Достоевский высказывает поразительно созвучные идеи. Личность – это часть огромного целого, от которого трудно отделиться: крепкие социальные связи мешают этому. И сам Достоевский, и евразийцы писали о феномене соборности, которую писатель позиционировал как органичное сочетание единичного и всеобщего, единого и разнообразного, индивидуального и коллективного. Соборное единство предполагает принятие личностями, в него входящими, общих высших ценностей, где при этом сохраняются неповторимые черты каждого отдельного человека. Достоевский выступает как против индивидуализма, разрушающего человеческую солидарность (произведение «Записки из подполья»), так и против светского коллективизма, нивелирующего личность (романы «Бесы» и «Братья Карамазовы»), соборность синтезирует эти феномены, включая в себя их лучшие качества и преодолевая недостатки.

Достоевского можно отнести к предшественникам евразийства еще и потому, что его концепция культурно-исторического развития России во многом совпадает с идеями Н.С. Трубецкого, Л.П. Карсавина, П. Савицкого и Н. Алексева. В своем знаменитом «Дневнике писателя» Достоевский вводит читателя в сущностное измерение русской истории. В статье «Два лагеря теоретиков» он критикует метафизическую сущность реформы Петра I, упрекая его в том, что данные реформы явились «изменой» русскому национальному самосознанию. По его мнению, Петр Великий заложил в основание романовской монархии динамит невероятной разрушительной силы. Петровские реформы созда-

ли глубинный метафизический раскол русской нации на два народа, две субкультуры. Сформировалась прослойка «русских европейцев», сторонников пореформенной вестернизации Руси, однако основная часть русского этноса осталась в контексте национальной культуры. Один из талантливейших лондонских собеседников Достоевского писал: «Петр I таким клином вбил нам просвещение, что Русь не выдержала и треснула на два слоя... Нет примера в истории, чтобы единоплеменная каста, взявшая верх, сделалась бы до такой степени чужестранной, как наше служилое сословие»[6].

Реформа расчленила русский народ на две половины, и Достоевский значительно раньше евразийцев осознал опасность данного разобщения. Бездну, которая расколола русский этнос, он созерцал в момент отбывания наказания за членство в кружке М.В. Петрашевского. Именно в сибирском остроге писатель глубже многих современников осознал опасность раздвоения монолита русской нации. Судьба предоставила Достоевскому возможность глубоко осознать раскол русского социума на два сообщества, в котором мир богатства и роскоши противопоставлен миру бедности и нищеты, а также возможность осмыслить отчуждение этих миров друг от друга. Приведем цитату из письма его брату Михаилу, датированного февралем 1856 года. В этом письме-воспоминании о годах, проведенных на каторге, Достоевский противопоставляет себя другим обитателям острога именно как представитель другого класса (сословия), занимающего в обществе привилегированное положение. В первую очередь, это положение обусловлено несхожестью образования, местом в социальной иерархии, возможностью потребления материальных благ: «С каторжным народом я познакомился еще в Тобольске и здесь в Омске расположился прожить с ними четыре года. Этот народ грубый, раздраженный и озлобленный. Ненависть к дворянам превосходит у них все пределы, и поэтому нас, дворян, встретили они враждебно и со злобною радостью о нашем горе. Они бы нас съели, если бы им дали. Впрочем, посуди, велика ли была защита, когда приходилось жить, пить-есть и спать с этими людьми несколько лет и когда даже некогда жаловаться, за бесчисленностью всевозможных оскорблений. «Вы, дворяне, железные носы, нас заклевали. Прежде господином был, народ мучил, а теперь хуже последнего, наш брат стал» – вот тема, которая разыгрывалась 4 года. 150 врагов не могли устать в преследовании, это было им любо, развлечение, занятие. <...> Все каторжные воняют как свиньи, и говорят, что нельзя не делать свинства, дескать «живой человек»»[7].

Знакомство опального писателя и русского офицера казахского происхождения произошло в Омске в 1854 году в доме военного инженера, участника Среднеазиатских

походов генерала Ивана Константиновича Иванова и его супруги – дочери декабриста И.А. Анненкова Ольги Ивановны Анненковой, принимавшей деятельное участие в судьбе политических ссыльных. Первому на тот момент исполнилось 32, второму шел 19 год. Творец, чья «муза любит людей на чердаках и в подвалах и говорит о них обитателям раззолоченных палат», вызвала необычайный интерес у мечтавшего посвятить себя «[работе на] пользу соотечественников, защите их от чиновников и деспотизма богатых киргизов[1]» Валиханова. Достоевский, в свою очередь, увидел в молодом «по-русски просвещенном» казахе, великолепно знавшем историю и культуру своего народа, другой, до сих пор неведомый ему мир, заставивший его задуматься о русскости и векторах развития России и искренне восторгаться самобытностью азиатских культур.

По свидетельствам А.Е. Врангеля, за те немногие дни знакомства Валиханов и Достоевский успели по-настоящему сдружиться, понять и полюбить друг друга, поговорить о многом, обменяться мнениями по актуальным проблемам современности. «Не великая ли цель, не святое ли это дело быть чуть ли не первым из своих, который растолковал в России, что такое степь, ее значение и Ваш народ относительно России, – восхищался Достоевский Валихановым, – и в то же время служить своей Родине просвещенным ходатаем за нее у русских».

Их вторая встреча произойдет в Семипалатинске в апреле 1856 года, накануне отправки Валиханова в крупную военно-научную экспедицию под руководством полковника М.М. Хоментовского на Иссык-Куль, из которой начинающий казахский исследователь привезет первую запись фрагмента из эпоса «Манас» – «Поминки по Кекетаю». Третий раз им доведется встретиться в ноябре того же года по возвращении Валиханова из поездки с важной дипломатической миссией в китайский город Кульджу.

В первом же после этой встречи письме от 5 декабря 1856 года Валиханов, выразив теплое искреннее отношение к Достоевскому, напишет: «Омск так противен со своими сплетнями и вечными интригами, что я не на шутку думаю его оставить. Как Вы думаете об этом? Посоветуйте, Федор Михайлович, как это устроить лучше».

Ответ Достоевского оказавшемуся на распутье другу не заставил себя долго ждать и не только изменил судьбу 20-летнего юноши, но и услужил востоковедческой науке. «Вы спрашиваете совета: как поступить Вам с Вашей службой и вообще с обстоятельствами? По-моему, вот что: не бросайте заниматься. У Вас есть много материалов: напишите статью о степи. Ее напечатают (помните, мы об этом говорили). Всего лучше, если бы Вам удалось написать нечто вроде своих записок о степном быте, о Вашей жизни там и т. д.

Это была бы новость, которая заинтересовала бы всех. Так было бы ново, а Вы, конечно, знали бы, что писать (например, вроде Джона Теннера в переводе Пушкина, если помните)».

Следуя этому совету, Валиханов делится своими дневниковыми заметками с путешественником П.П. Семеновым-Тянь-Шанским, который, ознакомившись с ними, рекомендует в 1857 году одаренного молодого ученого с писательским талантом в действительные члены Русского географического общества, представив на заседании его работу «Киргизское родословное», написанную в 1856–1857 годах. Спустя три года, 4 мая 1860 года, Достоевский будет слушать лекции Валиханова в Русском географическом обществе, а мир зачитываться сочинениями совсем еще юного потомка Чингисхана, который войдет в русскую историю как один из первых в восточном регионе ученых, чьи труды, составившие пять томов сочинений, еще при жизни автора стали печататься на русском языке.

Сколько огромным было влияние русского классика на судьбу Валиханова, столь же значительным оказалось воздействие на формирование евразийского мировоззрения Достоевского его казахского друга, своим примером убедившего русского классика в равенстве наций и рас. Зародившиеся в семипалатинский период идеи Достоевского об исторически предрешенном единстве двух цивилизаций – русской и азиатской, за которые его впоследствии назовут предвестником евразийского движения, найдут наиболее яркое и последовательное воплощение в «Дневнике писателя», в котором, по мнению профессора В.В. Борисовой, «формула “русского европеизма” (“русской Европы”) расширится, по сути, до евразийской: “Россия не в одной только Европе, но и в Азии...”». Преодолевая европоцентристский взгляд на Россию и Азию, Достоевский разрушит отождествление «азиатского» с варварским, найдет в многоцветье русской и азиатских культур общее и призовет своих современников выработать другой «принцип, новый принцип, новый взгляд на дело...».

«...В Азии, может быть, еще больше наших надежд, чем в Европе, – напишет он в 1881 году в честь взятия генералом Скобелевым Гоек-Тепе. – Мало того: в грядущих судьбах наших, может быть, Азия-то и есть наш главный исход! Я предчувствую негодование, с которым прочтут иные это ретроградное предположение мое (а оно для меня аксиома). Да, если есть один из важнейших корней, который надо бы у нас оздоровить, так это именно взгляд наш на Азию. Надо прогнать лакейскую боязнь, что нас назовут в Европе азиатскими варварами и скажут про нас, что мы азиаты еще более чем

европейцы. Этот стыд, что нас Европа сочтет азиатами, преследует нас уж чуть не два века. <...> Этот ошибочный стыд наш, этот ошибочный наш взгляд на себя единственно как только на европейцев, а не азиатов (каковыми мы никогда не переставали пребывать), – этот стыд и этот ошибочный взгляд дорого, очень дорого стоили нам в эти два века, и мы поплатились за него и утратою духовной самостоятельности нашей, и неудачной европейской политикой нашей, и, наконец, деньгами, деньгами, которых бог знает сколько ушло у нас на то, чтобы доказать Европе, что мы только европейцы, а не азиаты».

Призывая своих современников и потомков не стесняться своей евразийской природы и двигаться навстречу Азии, Достоевский переключался с Валихановым, вспоминая о котором, писал в 1881 году: «Мы первые объявим миру, что не чрез подавление личностей иноплеменных нам национальностей хотим мы достигнуть собственного преуспеяния, а, напротив, видим его лишь в свободнейшем и самостоятельнейшем развитии всех других наций и в братском единении с ними, восполняясь одна другою, прививая к себе их органические особенности и уделяя им и от себя ветви для прививки, сообщаясь с ними душой и духом, участь у них и уча их...»

Читая эти строки, понимаешь, что юбилей выдающегося русского мыслителя-гуманиста Федора Михайловича Достоевского – не только хороший повод взять в руки книгу и вновь погрузиться в непростой мир его художественных произведений. Время задуматься о том, как много скреп нас, евразийцев, объединяет.

Список литературы:

1. В XIX в. киргизами называли современных нам казахов
2. Бердяев Н.А. Евразийство // Путь. Орган русской мысли. М. Информ-Прогресс. 1992. С.101-106.
3. Савицкий П. Евразийство // Классика геополитики XX век. М. Москва. 2003. С.655-677.
4. Шубарт В. Европа и душа Востока. М. Эксмо. 2003. С 342-343.
5. Карсавин Л.П. Религиозно-философские сочинения. Т.1. М. Ренессанс. 1992. С.162.
6. Герцен А.И. Полное собрание сочинений в 22 томах. Т.9. М.: Политиздат,1982. С.206.
7. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в 30 томах. Т. 28. Л. Наука. 1972-1990. С.169-170.